

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
TOG‘-KON SANOATI VA GEOLOGIYA VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT KONCHILIK VA TEXNOLOGIYALAR
UNIVERSITETI

“KON-METALLURGIYA SANOATI VA KIMYOVIY
TEXNOLOGIYANING MUAMMOLARI HAMDA
INNOVATSION YECHIMLARI”

mavzusidagi

Respublika ilmiy-amaliy anjumani

23-may, 2026 yil
Navoiy

TASHKILY QO'MITA

B.T.Mardonov	Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti rektori, rais
T.I.Nurmurodov	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, rais o'rinbosari
N.I.Xurramov	Ilmiy-tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, konferensiya kotibi
G.S.Rahimova	Iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limi boshlig'i, a'zo
S.Sh.Sharipov	Kimyo-metallurgiya fakulteti dekani, a'zo
I.I.Jo'rayev	Kimyoviy texnologiya kafedrası mudiri, a'zo
B.R.Vohidov	Metallurgiya kafedrası mudiri, a'zo
M.K.Rashidov	Iqtisodiyot va menejment kafedrası mudiri, a'zo
Sh.S.Norov	Ijtimoiy-gumanitar fanlar va jismoniy tarbiya kafedrası mudiri, a'zo

ANJUMAN YO'NALISHLARI BO'YICHA EKSPERT GURUHI A'ZOLARI

D.T.Axtamov	Kimyoviy texnologiya kafedrası dotsenti
F.E.Axtamov	Metallurgiya kafedrası dotsenti
L.I.Tilavova	Kimyoviy texnologiya kafedrası dotsenti
N.B. Sunnatov	Ijtimoiy-gumanitar fanlar va jismoniy tarbiya kafedrası dotsenti
M.Z.Axtamova	Kimyoviy texnologiya kafedrası dotsenti, PhD
S.M.Qodirov	Kimyoviy texnologiya kafedrası dotsenti, PhD
O.R.Shamiyeva	Ijtimoiy-gumanitar fanlar va jismoniy tarbiya kafedrası dotsenti
N.B.Allayorov	Kimyoviy texnologiya kafedrası dotsenti, PhD
F.J.Oliqulov	Kimyoviy texnologiya kafedrası dotsenti
M.Sh.Muxamadiyeva	Kimyoviy texnologiya kafedrası assistenti
X.Sh. Umarov	Kimyoviy texnologiya kafedrası assistenti, PhD

3. Mustafaev M.N., Karimov M.U., Djalilov A.T. Synthesis of Copper-Containing Phthalocyanine for the Manufacture of a Highly Efficient Solar Cell // Digital Technologies in Industry. – 2025. – Vol. 3, Issue 3. – P. 169–172.

**MIS–KOBALT IONLARI SAQLAGAN BIMETALL FTALOSIANIN
PIGMENTINING INFRAQIZIL SPEKTROSKOPIK TAHLILI**

Nazarov Nurullo Ibodulloyevich

Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik litseyi
Texnika fanlari falsafa doktori(PhD), dotsent

Fayziyev Jahongir Baxromovich

Texnika fanlari doktori (DSc), katta ilmiy xodim
Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti

Mirzoyeva Gulrux Axtamovna

Buxoro davlat texnika universiteti akademik litsey

IQ-spektroskopik tadqiqotlarda ftalosianin halqasiga xos asosiy yutilish sohalari C=N, C=C, C–N va metall–azot bog‘lari tebranishlari bilan izohlanadi. 1600–1500 sm^{-1} oralig‘idagi yutilishlar cho‘qqilar ftalosianin aromatik C=C va C=N bog‘lariga, 1330 sm^{-1} atrofida cho‘qqilar esa izoindol fragmentlaridagi C–N bog‘lariga tegishli ekani keltirilgan[1]. Past chastotali 600–400 sm^{-1} sohada kuzatiladigan yutilish cho‘qqilari metall ionlarining makrohalqadagi azot atomlari bilan bog‘langanini tasdiqlovchi muhim ma’lumot hisoblanadi [2]. Mis–kalsiy azot va boshqa elementlar saqlagan ftalosianin pigmentining IQ-spektri o‘rganilib C=N, C–N va aromatik C–H tebranishlari pigment tuzilishini tasdiqlashda asosiy ko‘rsatkich sifatida baholangan [3]. Cu^{2+} va Co^{2+} ionlari asosidagi modifikatsiyalangan bimetall ftalosianin kompleksining IQ va TGA tahlillari o‘rganilib ftalosianin molekulasida C=N, C–N hamda aromatik C–H bog‘lariga xos yutilish cho‘qqilarni mavjudligi bimetall ftalosianin tuzilishi shakllanganini ko‘rsatgan [4]. Tozalash bosqichidan so‘ngra ajratib olingan mis–kobalt ftalosianin pigmenti IQ-spektroskopiya usuli bilan tahlil qilindi. Bu esa

pigment tarkibidagi ftalosianin makrohalqasiga xos bo'lgan bog'larni, funksional guruhlar va metall–azot koordinatsion bog'larining tebranish sohalarini aniqlash imkonini beradi. IQ-spektr natijalari pigment holatiga o'tkazish jarayonidan keyin ham ftalosianin makrotsiklik halqa saqlanib qolganligini o'rganish imkonini beradi.

Mis–kobalt saqlagan bimetall ftalosianin pigmentining IQ-spektrida ftalosianin makrohalqasiga xos asosiy yutilish sohalari kuzatildi.

1-rasm. Mis–kobalt ionlari saqlagan bimetall ftalosianin pigmentining IQ-spektri

Mis–kobalt ionlari saqlagan bimetall ftalosianin pigmentining IQ-spektrida makrotsiklik ftalosianin tuzilmasiga xos yutilish sohalari kuzatildi. 3201,83 va 3045,60 cm⁻¹ atrofidagi yutilish cho'qqilari aromatik halqa C–H bog'ari tebranishlari hamda pigment yuzasida saqlangan namlik yoki qoldiq funksional guruhlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. 1666,70 va 1508,33 cm⁻¹ sohalaridagi yutilish cho'qqilari ftalosianin halqasidagi C=N va C=C bog'larining tebranishlariga mos bo'lib, makrotsiklik π -konyugirlangan sistema saqlanganligini ko'rsatadi. 463,97; 1417,68; 1332,84 va 1286,52 cm⁻¹ dagi yutilish cho'qqilar C–N, C–N–C bog'lari hamda izoindol fragmentlarining tebranishlariga mos keladi, 1165,00;

1118,71; 1087,85 va 1051,00 cm^{-1} yutilish sohalari aromatic halqaning C–H boglarining deformatsion tebranishlari va ftalosianin skeletining ichki tebranishlariga tegishlidir. 646,15 va 549,77 cm^{-1} atrofidagi qayd etilgan yutilish cho'qqilari Cu–N va Co–N koordinatsion bog'lari hosil bo'lganligini tasdiqlaydi.

Xulosa. Infraqizil spektroskopik tahlil natijalari mis–kobalt ionlari saqlagan bimetall ftalosianin pigmentining makrotsiklik tuzilmasi hosil bo'lganligi o'rganildi. Spekrda aromatik C=C, C=N va C–N bog'lariga xos yutilish sohalarining kuzatilishi ftalosianin halqasining hosil bo'lganligini ko'rsatadi. Past chastotali sohada metall–azot bog'lariga xos signallarning mavjudligi esa Cu^{2+} va Co^{2+} ionlarining makrohalqadagi azot atomlari bilan koordinatsion bog' hosil qilganligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Hamad O.A., Kareem R.O., Omer P.K. Recent developments in synthesise, properties, characterization, and application of phthalocyanine and metal hthalocyanine // Journal of Chemical Reviews.- 2024. Vol. 6, № 1.- P. 39–75.
2. Kobayashi T. The far infrared spectra of phthalocyanine and its metal derivatives // Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy. - 1970. - Vol. 26, № 6. - P. 1313–1322.
3. Kayumjonov O., Yusupov M., Sherkuziyev D. synthesis and infrared spectroscopy (IR) studies of phthalocyanine pigment containing copper, calcium, nitrogen and NPK // universum. – С. 9-12.
4. Назаров Н.И. и др. синтез и физико-химический анализ α -модифицированного сэндвич-подобного бис-металлического фталоцианина на основе ионов Cu^{2+} и Co^{2+} //universum: технические науки. – 2025. – т. 6. – №. 10 (139). – с. 67-71.